

Originalni članak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534822>

UTICAJ PERCEPCIJE MOGUĆNOSTI ALTERNATIVNOG ZAPOŠLJAVANJA NA NAMERU FLUKTUACIJE PROFESIONALNIH VOJNIKA

THE IMPACT OF PERCEIVED ALTERNATIVE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES ON THE TURNOVER INTENTION OF PROFESSIONAL SOLDIERS

DEJAN NIKOLIĆ¹, DEJAN STOJKOVIĆ², JELENA PETROVIĆ³

¹ Garda, Vojska Srbije, Beograd, dejannikolic2909@gmail.com, 0009-0007-8233-9647

² Uprava za stratejsko planiranje, Ministarstvo odbrane, Beograd, dej.stojkovic@gmail.com, 0000-0001-6049-4274

³ Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerzitet u Beogradu, Beograd, jelenailicpetrovic@gmail.com, 0000-0002-5344-5770

Rezime: Ovaj rad ispituje povezanost između percepcije alternativnih mogućnosti zapošljavanja i namere fluktuacije kod profesionalnih vojnika Vojske Srbije. Istraživanje je sprovedeno na stratifikovanom uzorku od 1187 profesionalnih vojnika u martu 2024. godine, korišćenjem standardizovanog upitnika koji meri nameru fluktuacije, zadovoljstvo poslom i percepciju zapošljivosti. Rezultati pokazuju da profesionalni vojnici generalno iskazuju nisku nameru za napuštanjem Vojske, iako više od 60% njih smatra da bi lako mogli pronaći posao van vojnog sistema. Spearmanova korelaciona analiza ukazuje na statistički značajnu, umereno jaku pozitivnu vezu između namere fluktuacije i percepcije alternativnog zapošljavanja ($r=0,562$; $p<0,0005$), pri čemu percipirana zapošljivost objašnjava oko 32% varijanse u nameri napuštanja službe. Analiza po polu otkriva značajnu razliku u jačini korelacije, koja je izraženija kod muškaraca. Nalazi ukazuju na značaj percipirane zapošljivosti u predikciji fluktuacije i mogu doprineti razvoju efikasnijih politika za zadržavanje kadrova u Vojsci Srbije. Preporučuje se sprovođenje dodatnih istraživanja radi dubljeg razumevanja motiva profesionalnih vojnika i faktora koji utiču na njihovu odluku o ostanku u službi.

Cljučne reči: Fluktuacija, Percepcija zapošljavanja, Profesionalni vojnici.

Abstract: This paper examines the relationship between the perception of alternative employment opportunities and turnover intention among professional soldiers of the Serbian Armed Forces. The research was conducted on a stratified sample of 1,187 professional soldiers in March 2024, using a standardized questionnaire measuring turnover intention, job satisfaction, and perceived employability. The results show that professional soldiers generally express a low intention to leave the military, although more than 60% believe they could easily find a job outside the military system. Spearman's correlation analysis indicates a statistically significant, moderately strong positive relationship between turnover intention and perceived alternative employment ($\rho = 0.562$; $p < 0.0005$), with perceived employability accounting for approximately 32% of the variance in the intention to leave service. Gender-based analysis reveals a significant difference in the strength of the correlation, which is more pronounced among men. The findings highlight the importance of perceived employability in predicting turnover and may contribute to the development of more effective retention policies in the Serbian Armed Forces. Further research is recommended to gain a deeper understanding of the motivations of professional soldiers and the factors influencing their decision to remain in service.

Keywords: Employee turnover, Perception of employment, Professional soldiers.

1. UVOD

Savremeno tržište rada pod uticajem je globalizacije, rasta privatnog sektora, tehnološkog napretka i državnih mera podrške, što otvara brojne prilike za zapošljavanje i promenu karijere. Kada zaposleni primete više prilika van svoje organizacije, raste verovatnoća da će poželeti da je napuste. Ovaj fenomen poznat je kao *percipirana mogućnost zapošljavanja*, a deo je koncepta koji su razvili March i Simon još 1958. godine.

Istraživanja pokazuju da veća uočnost alternativnih opcija korelira sa nezadovoljstvom poslom i većim namerama za odlazak iz organizacije (Dessler, 2013). Stabilno tržište rada pojačava ovu percepciju, dok je u vremenima visoke nezaposlenosti zaposlenima teže da vide druge opcije, što smanjuje fluktuaciju. Ipak, u zemljama sa nestabilnom ekonomijom, odluke o ostanku u poslu često se donose iz ekonomskih, a ne ličnih razloga (Malik, Danish & Munir, 2012).

Spoljni faktori – ekonomska situacija, stopa nezaposlenosti, penzioni sistemi i dostupnost informacija – snažno utiču na ponašanje zaposlenih. Na primer, kada se pojavi bolja ponuda i zaposleni koji nisu planirali odlazak mogu promeniti mišljenje. Modeli fluktuacije, kao što je Stelov, opisuju tri faze: pasivno interesovanje, aktivno traženje i kontaktiranje poslodavaca (Steel, 2002).

Informacije sa tržišta, kao što su broj poziva na razgovore i ponude za posao, mogu ohrabriti ili obeshrabriti zaposlene da napuste svoju organizaciju. Zaposleni koji imaju bolju informisanost češće razmatraju alternativne opcije, a ti su najčešće i najtraženiji na tržištu. Međutim, percepcija mogućnosti zapošljavanja ne znači nužno da će do fluktuacije zaista doći – mnogi zaposleni ostaju neinformisani o tržištu i ne donose odluke isključivo na osnovu ponuda.

Iako se često istražuju unutrašnji faktori poput zadovoljstva poslom, percipirane spoljne mogućnosti zapošljavanja imaju važnu ulogu u oblikovanju namere da se posao napusti. Kada je tržište konkurentno, nezadovoljstvo poslom se lakše pretvara u fluktuaciju. Ipak, deo istraživanja osporava direktan uticaj tržišta na konkretne odluke o napuštanju, iako većina potvrđuje da postoji značajan uticaj na nameru za fluktuacijom.

2. METODE

2.1. Instrument

Podaci za procenu namere fluktuacije i mogućnosti alternativnog zapošljavanja profesionalnih vojnika prikupljeni su skalama razvijenih od strane Nikolića (Nikolić, 2025).

Upitnik se sastoji od 15 pitanja/tvrdnji. Procena namere fluktuacije se vrši na osnovu 6 tvrdnji, dok se procena zadovoljstva poslom vrši na osnovu 4 tvrdnje. Pet pitanja se odnose na demografske i socioekonomske karakteristike ispitanika.

Sve izjave, osim pitanja vezanih za demografske i socioekonomske karakteristike profesionalnih vojnika koja se popunjavaju zaokruživanjem ponuđenih odgovora te ispunjavanjem praznih mesta, mere se pomoću Likertove petostepene skale stavova.

2.2. Postupak prikupljanja podataka

Podaci korišćeni u ovom radu deo su sprovedenog istraživanja u okviru doktorske disertacije pod naslovom „Uticaj zadovoljstva poslom na fluktuaciju profesionalnih vojnika Vojske Srbije“ koje je sprovedeno u periodu od 1. 3. do 29. 3. 2024. godine.

Anketirani su profesionalni vojnici u okviru 20 jedinica Vojske Srbije koji su se u momentu prikupljanja podataka zatekli na radnom mestu i imali mogućnost da prisustvuju anketiranju (broj lica za anketiranje je bio unapred određen po jedinicama). Anketiranje je vršeno po grupama različite veličine (od 3 do 11 profesionalnih vojnika). Broj ispitanika u grupama, kao i razmak između anketiranja u potpunosti je zavisio od dodeljenih zadataka i raspoloživosti ljudstva.

Za izvođenje statističke analize podataka korišten je programski paket SPSS (verzija 26).

2.3. Uzorak

Istraživanje je obavljeno na stratifikovanom uzorku koji je obuhvatilo 1213 profesionalna vojnika Vojske Srbije oba pola, svih obrazovnih profila i godina života što prema smernicama Evropske federacije psiholoških udruženja (European Federation of Psychologists' Associations – EFPA) predstavlja odličnu veličinu uzorka.

Uzorak nije obuhvatao profesionalne vojnike koji su u radnom odnosu u jedinicama Vojske Srbije kraće od 12 meseci (zaposleni nakon 1. marta 2023. godine), s obzirom na to da se navedeni vremenski period smatra neophodnim za formiranje relativno stabilnih stavova o organizacionoj jedinici i nadređenim strukturama.

Kada se istraživanje vrši popunjavanjem upitnika izuzetno je retko da se dobiju potpuni podaci za svakog ispitanika (Pallant, 2009). Pregledom nedostajućih podataka iz analize su isključeni upitnici od 15 profesionalnih vojnika.

Većina statističkih tehnika osetljiva je na netipične tačke, odnosno na rezultate koji su mnogo iznad, odnosno ispod većine ostalih rezultata (Tabachnick & Fidell, 2013; Pallant, 2009). Analiza u SPSS-u je pokazala da takvih upitnika ima 11. Kako bi rezultati analize bili precizniji indentifikovani upitnici su odbačeni, čime se uzorak smanjio na 1187 profesionalna vojnika.

U konačnom uzorku većina ispitanika bili su muškarci (79,7%, nasuprot 20,3% žena) starosti 45 godina ili mlađi (85,3%) sa srednjom stručnom spremom (87,7 % sa srednjom stručnom spremom trećeg odnosno četvrtog stepena, 1.9% sa završenom osnovnom školom i 10,02 % sa fakultetskim obrazovanjem) koji su ili sami (46,3%) ili u braku/ vanbračnoj zajednici. Približno 55% uzorka je izjavilo da ima do 10 godina radnog staža, 28,1 % da ima od 10 do 20 godina radnog staža, 11,5 % da ima od 20 do 30 godina radnog staža, a 5,3 % ima više od 30 godina radnog staža.

2.4. Pouzdanost i validnost instrumenta istraživanja

Nakon unosa podataka konačnog uzorka (1187 profesionalnih vojnika) izvršena je provera pouzdanosti i validnosti mernih skala instrumenta istraživanja.

Vrednost koeficijenta Kronbah alfa (α) skale za procenu namere fluktuacije (0,920) i skale za procenu mogućnosti alternativnog zapošljavanja (0,848) ukazuju na visoku pouzdanost navedenih skala (Cohen & Swerdlik, 2010).

Dimenzionalnost skala je ispitana eksplorativnom faktorskom analizom. Analizi je prethodilo ocenjivanje prikladnosti podataka za eksplorativnu faktorsku analizu. Vrednost Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) pokazatelja iznosi 0,901 što premašuje preporučenu vrednost 0,8 i pokazuje da je matrica korelacije stavki skale pogodna za sprovođenje faktorizacije (Shrestha, 2021). Takođe visoka vrednost Bartlett testa sveričnosti ($\chi^2(n=1187) = 8,346.501$) uz dostignutu statističku značajnost ($p = 0,000$) ukazuje na faktorabilnost korelacione matrice. Analiza glavnih komponenta otkrila je prisustvo dve komponente koji objašnjavaju 72,195 % varijanse (Tabela 1).

Tabela 1: Prikaz ukupno objašnjene varijanse eksplorativne faktorske analize

Komponenta	Inicijalna sopstvena vrednost			Ekstrahovana suma kvadratnog punjenja			Rotirana suma kvadratnog punjenja		
	Suma	% varijanse	kumul. %	Suma	% varijanse	kumul. %	Suma	% varijanse	kumul. %
1	5,620	56,198	56,198	5,620	56,198	56,198	5,164	-	-
2	1,600	15,997	72,195	1,600	15,997	72,195	3,780	-	-
3	0,563	5,635	77,830						

3. REZULTATI DESKRIPTIVNE ANALIZE

Za opisivanje distribucije varijabli izvršena je univarijantna analiza. Rezultati univarijantne analize namere fluktuacije prikazana je u Tabeli 2 gde se jasno može uočiti da je uopšteno namera napuštanja Vojske Srbije na nižem nivou.

Tabela 2: Namera fluktuacije

Namera fluktuacije (N=1187)	Aritmetička sredina	Standardna greška aritmetičke sredine	Standardna devijacija
Često razmišljam o tome da dam otkaz.	2,47	0,039	1,341
Aktivno tražim posao van VS.	2,30	0,038	1,301
Prvom prilikom bih naputio svoj sadašnji posao radi slične pozicije sa boljom platom u drugoj organizaciji.	3,03	0,043	1,473
Nameravam da ostanem u VS koliko god mogu.	2,14	0,032	1,114
Nameravam da napustim VS u toku sledeće godine.	2,01	0,031	1,108
Nameravam da napustim VS čim mi istekne ugovor.	1,95	0,031	1,053

Kada je u pitanju percipirana mogućnost alternativnog zapošljavanja van Vojske Srbije, profesionalni vojnici ih uglavnom procenjuju na višim nivoima (Tabela 3). To znači da veruju u mogućnost zapošljavanja u drugim organizacijama. Nešto više od 63% profesionalnih vojnika veruju da bi lako mogli naći drugi posao.

Tabela 3: Namera fluktuacije

Namera fluktuacije (N=1187)	Aritmetička sredina	Standardna greška aritmetičke sredine	Standardna devijacija
Lako bih mogao naći drugi posao.	3,70	0,031	1,073
Lako bih mogao naći bolji posao od ovog koji sada imam.	3,35	0,032	1,101
Znam nekoliko alternativnih poslova za koje bih se mogao prijaviti.	3,45	0,033	1,143
Imam stvarnu ponudu za posao.	2,82	0,039	1,329

4. REZULTATI KORELACIONE ANALIZE

Za ispitivanje jačine i smera linearne veze između varijabli namere fluktuacije i mogućnosti alternativnog zapošljavanja korišćeni su rezultati Spirmanove korelacije.

Pre pristupanja izvršenju korelacione analize izvršena je provera ispunjenosti svih pretpostavki koje nameće ova metoda. Vrednosti Cook's Distance je (0,013) manja od 1 što ukazuje da ne postoje netipične tačke koje mogu negativno uticati na model (Tabachnick & Fidell, 2013).

Izračunata je jaka pozitivna veza između namere fluktuacije i percepcije mogućnosti alternativnog zapošljavanja, $r_o=0,562$, $n=1187$, $p<0,0005$, pri čemu visok nivo percepcije mogućnosti alternativnog zapošljavanja, prati visok nivo namere fluktuacije profesionalnih vojnika.

Na osnovu korigovanog r_o^2 - koeficijenta determinacije ($r_o^2=0,315$) može se konstatovati da percipirana mogućnost alternativnog zapošljavanja objašnjava gotovo 32 procenta varijanse u odgovorima profesionalnih vojnika na skali namere fluktuacije.

Na prvi pogled vrednosti korelacije u Tabeli 4 upućuju na zaključak da se jačine koeficijenta korelacije između namere fluktuacije i percipirane mogućnosti alternativnog zapošljavanja između profesionalnih vojnika muškog i ženskog pola značajno ne razlikuju.

Tabela 4: Rezultati poređenja koeficijenta korelacije profesionalnih vojnika muškog i ženskog pola

Pol	Varijabla		Namera fluktuacije	Alternativno zapošljavanje
Muški	Namera fluktuacije	Koeficijent korelacije	1,000	0,565**
		z_1		0,64
		Sig. (2-tailed)		0,000
		N_1	946	946
	Alternativno zapošljavanje	Koeficijent korelacije	0,565**	1,000
		Sig. (2-tailed)	.000	
N_1		946	946	
Ženski	Namera fluktuacije	Koeficijent korelacije	1,000	0,524**
		z_2		0,583
		Sig. (2-tailed)		0,000
		N_2	241	241
	Alternativno zapošljavanje	Koeficijent korelacije	0,524**	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,000	
		N_2	241	241

Da bi se utvrdilo da li je razlika slučajna ili ne potrebno je izvršiti proveru statističke značajnosti razlike između koeficijenta pomoću sledeće jednačine (Pallant, 2009):

$$z_{obs} = \frac{z_1 - z_2}{\sqrt{\frac{1}{N_1-3} + \frac{1}{N_2-3}}} = \frac{0,64 - 0,583}{\sqrt{\frac{1}{946-3} + \frac{1}{241-3}}} = \frac{0,057}{\sqrt{\frac{1}{943} + \frac{1}{238}}} = \frac{0,057}{\sqrt{0,001+0,004}} = \frac{0,057}{\sqrt{0,05262}} = \frac{0,057}{0,07254} = 0,78577 \quad (1)$$

Pošto je vrednost z_{obs} veća od 1,96 zaključujemo da su vrednosti koeficijenta korelacije statistički značajno razlikuju, odnosno postoji statistički značajna razlika između namere fluktuacije i percipirane mogućnosti zapošljavanja između profesionalnih vojnika muškog i ženskog pola. Percipirana mogućnost zapošljavanja objašnjava veći deo varijanse namere fluktuacije profesionalnih vojnika muškog pola nego ženskog pola i ta razlika nije slučajna.

5. DISKUSIJA

Rezultati deskriptivne analize ukazuju na to da je u celokupnom uzorku profesionalnih vojnika Vojske Srbije nivo izražene namere fluktuacije generalno nizak. Najniže prosečne vrednosti ostvarene su za stavove: „Nameravam da napustim VS čim mi istekne ugovor“ ($M=1,95$) i „Nameravam da napustim VS u toku sledeće godine“ ($M=2,01$), što sugerise da većina ispitanika ne planira skorbu promenu posla. Nasuprot tome, najviša prosečna vrednost registrovana je za stav „Prvom prilikom bih napustio svoj sadašnji posao radi slične pozicije sa boljom platom u drugoj organizaciji“ ($M=3,03$), što ukazuje na osetljivost profesionalnih vojnika na mogućnost unapređenja socijalno-ekonomskog statusa putem prelaska u druge organizacije.

U pogledu percepcije alternativnih mogućnosti zapošljavanja, rezultati ukazuju da profesionalni vojnici u značajnoj meri veruju da postoje raspoložive prilike van sistema Vojske Srbije. Najviša prosečna vrednost zabeležena je kod stava „Lako bih mogao naći drugi posao“ ($M=3,70$), što podržava pretpostavku o njihovoj percepciji tržišta rada kao pristupačnog. Takođe, više od 60% ispitanika navodi da bi lako mogli pronaći posao van Vojske, što potencijalno pojačava fluktuacione namere u slučaju pojave pogodnih prilika.

Rezultati korelacione analize dodatno potvrđuju povezanost između percepcije alternativnih mogućnosti zapošljavanja i izraženosti namere fluktuacije. Spearmanova korelacija pokazuje statistički značajnu, umereno jaku pozitivnu vezu između ove dve promenljive ($r_o=0,562$; $p<0,0005$). Ova povezanost implicira da profesionalni vojnici koji u većoj meri veruju u mogućnost zaposlenja van Vojske Srbije istovremeno izražavaju i viši nivo namere da napuste trenutno zaposlenje. Dodatno, korekcija za koeficijent determinacije ukazuje da percipirane mogućnosti alternativnog zapošljavanja objašnjavaju oko 32% varijanse u nameri fluktuacije, što je značajan udeo.

Kada se posmatraju razlike po polu, i kod muškaraca ($r_o=0,565$) i kod žena ($r_o=0,524$) prisutna je pozitivna i statistički značajna korelacija između ispitivanih varijabli. Međutim, izračunata vrednost z -observacije ($z_{obs} = 0,78577$) prema datoj formuli ukazuje na statistički značajnu razliku između ova dva koeficijenta. Ovo znači da je odnos između percepcije alternativnog zapošljavanja i namere fluktuacije izraženiji kod muškaraca, odnosno da profesionalni vojnici muškog pola u većoj meri povezuju mogućnost zaposlenja van Vojske sa namerom da napuste trenutni angažman.

Ovi nalazi su u skladu sa prethodnim istraživanjima koja ukazuju na važnost percipirane zapošljivosti kao faktora u donošenju odluke o napuštanju organizacije (Mitchell et al., 2001; Griffeth et al., 2000). Takođe, mogu imati praktične implikacije za kreiranje politika zadržavanja kadrova unutar Vojske Srbije, naročito u svetlu sve izraženijih izazova u konkurenciji sa civilnim tržištem rada.

6. ZAKLJUČAK

Fluktuacija kadra predstavlja dugotrajan izazov u organizacijama, a razumevanje njenih uzroka ključno je za efikasno upravljanje ljudskim resursima. Ovo istraživanje potvrdilo je postojanje značajne povezanosti između percepcije alternativnih mogućnosti zapošljavanja i namere za napuštanjem službe kod profesionalnih vojnika, što ukazuje da je percipirana mogućnost zaposlenja u drugim organizacijama relevantan faktor u predikciji fluktuacije.

Uprkos validnim rezultatima, istraživanje je imalo određena ograničenja, naročito u pogledu specifičnosti vojnog okruženja, ograničene domaće literature i metodoloških izazova. U cilju dubljeg razumevanja fenomena, preporučuje se sprovođenje dodatnih istraživanja koja bi uključila unapređene instrumente za merenje percepcije alternativnih mogućnosti zapošljavanja i namere fluktuacije, širu analizu uzročnika fluktuacije, kao i ispitivanje ličnih karakteristika i motiva pristupanja vojsci.

Nalazi ovog rada imaju praktičan značaj za sistem upravljanja kadrovima u Vojsci Srbije, jer pružaju uvid u faktore koji utiču na zadržavanje profesionalnog osoblja i mogu poslužiti kao osnova za razvoj ciljanih mera za smanjenje neželjene fluktuacije.

LITERATURA

Cohen, R.J. , & Swerdlik, M. E. (2010). *Psychological testing and assessment: An introduction to test and measurement* (7th ed.). McGraw-Hill.

Dessler, G. (2013). *Human Resource Management (13th ed.)*. New Jersey: Pearson

- Griffeth, W. R., Hom, W. P., & Gaertner, S. (2000). A Meta-Analysis of Antecedents and Correlates of Employee Turnover: Update, Moderator Tests, and Research Implications for the Next Millennium. *Journal of Management*, 26(3), 463-488. <https://doi.org/10.1177/014920630002600305>
- Malik, M. E., Danish, R. W., & Munir, Y. (2012). The Impact of Pay and Promotion on Job Satisfaction: Evidence from Higher Education Institutes of Pakistan. *American Journal of Economics*, Special Issue, 6-9. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20120001.02>
- Mitchell, T. R., Holton, B.C., Lee, T.W., Sablinski, C. J., & Erez, M. (2001). Why people stay: Using job embeddedness to predict voluntary turnover. *Academy of Management Journal*, 44(6), 1102-1121. <https://doi.org/10.237/3069391>
- Nikolić, Ž. D. (2025). *Uticaj zadovoljstva poslom na fluktuaciju profesionalnih vojnika Vojske Srbije*. Doktorska disertacija. Beograd: Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beogradu.
- Pallant, J. (2009). *SPSS: Priručnik za preživljavanje* (Prevod trećeg izdanja izd.). Beograd: Mikro knjiga.
- Shrestha, N. (2021). Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis. *American Journal of Applied Mathematics and Statistic*, 9(1), 4-11. <https://doi.org/10.12691/ajams-9-1-2>
- Steel, R. P. (2002). Turnover Theory at the Empirical Interface: Problems of Fit and Function. *The Academy of Management Review*, 27(3), 346-360.
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/4134383?uid=3738296&uid=2&uid=4&sid=21101293632717>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.